

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шодиева Дилона

учитель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571375>

Аннотация: в данной статье даны рекомендации по использованию интерактивных технологий на уроках русского языка.

Ключевые слова: урок, интерактивной технологии, доска, компьютер, интерактивная доска, информация.

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Одним из приоритетных направлений этого процесса является информатизация образования. С каж-дым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных технологий, они становятся неотъемлемой частью современного учебного процесса. Одной из главных задач на уроке остается формирование у обучающихся прочных знаний, умений и навыков. Ее решению способствуют возможности интерактивной доски, позволяющие сочетать инновационные и традиционные приемы обучения русскому языку. Доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты - это составляющие части педагогических технологий, которые были хороши в прошлом. Традиционная школьная меловая доска уже не справляется с новыми функциями. Новое поколение школьников, выросшее компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в визуальной информации требуют от учителя друго-го подхода. Современная школьная доска должна быть интерактивной- к этому выводу приходит каждый, кто сталкивается с все возрастающими требованиями к организации и информационному наполнению процесса школьного обучения. Интерактивные доски на практике оказываются значительно эффективнее традиционных школьных досок или проекторов. За счет того, что материал подается в интерактивном режиме, существен-но улучшается коммуникативное взаимодействие с учениками, что позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию. Соответственно, улучшается качество образо-вания. Учителя-практики, как показывают наблюдения во время учебной практики, в своей работе для оптимизации учебного процесса на базе новых информационных технологий по-разному применяют компьютер: на уроках, на факультативных занятиях, во внекласс-ной работе по русскому языку и литературе, в исследовательской работе и как классный руководитель. На наш взгляд, использование интерактивной

доски не обязательно на каждом этапе урока, что обусловлено спецификой предмета «русский язык». Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных целей может обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат. Я применяю компьютер с интерактивной доской на всех этапах процесса обучения. При этом для ребенка интерактивная доска выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. Эффективно применение интерактивной доски на этапе объяснения нового материала. Это дает возможность учитывать возрастные и психологические ребенка, позволяя каждому ученику в соответствии с его ведущим каналом восприятия (аудиал, кинестетик, визуал) выбрать ту форму задания, с помощью которой он быстрее и легче овладеет учебным материалом. Теоретический материал параграфа можно представить в виде схем, таблиц. Визуальная информация, самостоятельное составление схемы или заполнение таблицы формирует умение обучающихся анализировать, выделять главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Развиваются слуховая, зрительная и моторная виды памяти. С помощью интерактивной доски можно активно вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия. Учителя русского языка знают, как сложно дети запоминают словарные слова. В этой работе также помогает интерактивная доска. На экран выводится словарное слово для запоминания правописания, дается его этимология, лексическое значение. Ученики могут составить словосочетания как самостоятельно в тетради, так и на доске, записать одно-коренные слова. Оформление словарных слов как гиперссылки позволяет создать словари различных видов: тематический, орфографический, орфоэпический. Работу по созданию страниц в таких словарях поручаю и детям в качестве индивидуального дифференцированного домашнего задания. Это повышает мотивацию к изучению предмета, активность на уроке. Широкие возможности открывает использование интерактивной доски при работе с текстом. Заранее готовлю текст и использую его для разностороннего анализа: лексического, орфографического, пунктуационного. В тексте могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо вставить, могут быть выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое внимание. Удобно выполнять виды грамматического разбора. Возможно, нестандартно представить текст:

разный шрифт и цвет букв привлекает внимание обучающихся, развивает орфографическую зоркость. На этапе закрепления изученного демонстрирую вопросы с правильными ответами, открываемыми поэтапно. Хороший помощник доска и на уроках развития речи. Ученик при работе с интерактивной доской не только видит и воспринимает, он переживает эмоции. Наглядная, всегда находящаяся перед глазами информация помогает сосредоточить внимание на ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. На уроках подготовки к сочинению демонстрирую репродукции картин известных художников, осуществляю подбор рабочих материалов (слова, словосочетания). Можно представить богатый дидактический материал при определении признаков стиля речи, основной мысли, при анализе изобразительно-выразительных средств связи предложений в тексте. При наличии в школе Интернета, учитель должен плодотворно воспользоваться им.

Использованная литература:

1. Лобан М.Г. Литературоведческая компетенция: принципы, методы, приемы формирования.
2. www.google.ru

